

Warten auf die CO₂-Lösung ist zu bequem

Ein verbesserter Landschaftswasserhaushalt kann Dürre und Flut verhindern

Martin Buchholz

In Mitteleuropa folgten in den Jahren 2018 bis 2020 drei extrem trockene Sommer hintereinander. Gleichzeitig ereignen sich - regional begrenzt - dramatische Hochwasserkatastrophen. Als allgemeine Erklärung hierfür wird kurz und knapp der Klimawandel hervorgehoben. Als Maßnahme gegen die Trockenheit gilt es demnach vor allem, den globalen Kohlendioxidausstoß zu verringern und ansonsten Maßnahmen der Anpassung und der Abmilderung vorzunehmen, etwa durch mehr Grün in den Städten oder durch die Vergrößerung von Waldflächen bei erneuter Bindung des Kohlendioxids.

Aber ist es nicht vielmehr so, dass innerhalb der letzten zwei Jahrhunderte durch menschliche Nutzung

- Flächen in der Landschaft überbeansprucht,
- kontinuierlich und in steigendem Maße Rückhalteflächen für Wasser trockengelegt,
- die Vielfalt in den Wäldern dezimiert,
- Naturräume versiegelt und überstellt sowie
- landwirtschaftliche Flächen in ihrer Nutzung intensiviert wurden?

Sollten wir also von Anpassung an den Klimawandel sprechen oder doch vielmehr von Reparatur der Landschaft? Reparatur und Wiederinstandsetzung eines Naturhaushalts, der einmal das regionale Klima, insbesondere durch die Verdunstungsleistung von Pflanzen, reguliert hat und der heute langsam, aber dynamisch zunehmend, einbricht. Es wurde in kontinuierlichem Maße diejenige Regulierungsfunktion von Pflanzen eingeschränkt, die Wasservorräte auch in trockenen Perioden erschließen, die durch Verdunstung Kälte erzeugen und die damit eine essenzielle Grundlage für erneute Regenfälle schaffen.

Wasserbilanz

Es ist doch relativ einfach und völlig unumstritten so: Auf einer trockenen Fläche mit wenig oder keiner Vegetation entsteht bei solarer Einstrahlung warme trockene Luft. Diese ist leicht und steigt auf. Auf diesem Weg vermischt sie sich mit der Luft, die durch Wind aus Regionen herantransportiert wird, in denen zuvor Wasser verdunstet wurde, also etwa über dem Meer oder über der Landschaft benachbarter Regionen. Die relative Luftfeuchtigkeit dieser heranströmenden Luft wird bei der Durchmischung mit aufsteigender, trockener und heißer Luft herabgesetzt. Sie entfernt sich vom Taupunkt, der erreicht werden müsste, damit sich Wassertropfen bilden, sich vergrößern und schließlich als Regentropfen herabfallen. Mit dem Wind kommen auch Regenwolken, die bereits zahlreiche solcher Tropfen enthalten, aber man spricht immer nur von einer Regenwahrscheinlichkeit. Regional sich bildende, trockene und heiße Luft verringert die Regenwahrscheinlichkeit. Die winzigen Tropfen in einer Wolke können in Kontakt mit trockener, aufsteigender Luft auch wieder verdunsten, Wolken ziehen ohne Regen vorbei oder lösen sich sogar auf.

Bild: Adobe Stock/Christian Schwier

Photosyntheseleistung

Eine Region mit Wasserarmut verzeichnet auch eine verringerte Photosyntheseleistung. Wasser ist ein elementarer Wachstumsfaktor. Es wird somit weniger Kohlendioxid aus der Luft aufgenommen und in Biomasse gespeichert.

Über einer Fläche mit hoher Verdunstung, etwa einem ausgewachsenen Laubwald, passiert etwas ganz anderes. Die Energie der solaren Strahlung wird hier direkt in die Verdunstung von Wasser gewandelt, ohne dabei die Luft zu erwärmen. Die Energie steckt dann im Wasserdampf als

sogenannte latente, also nicht fühlbare Wärme. In einer solchen Region gibt es deutlich weniger aufsteigende Luft, da kältere Luft schwer ist und am Boden bleibt. Das verdunstete Wasser verbleibt tendenziell eher in der Region und kann bei Abkühlung, etwa in der Nacht oder am nächsten Morgen, wieder kondensieren und steht dem Naturraum so wieder zur Verfügung. Durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit steigt dabei die Regenwahrscheinlichkeit. Die Tropfen in einer Wolke wachsen in Kontakt mit umgebender Luftfeuchte und fallen letztlich als Regentropfen herab. Auch hierin enthalten sind die Wasseranteile, die in der Region gerade zuvor verdunstet wurden. Es bilden sich sogenannte regionale, „kleine“ Wasserkreisläufe, die den Vorgang verstärken.

Flächen mit ausreichender Verfügbarkeit von Wasser haben eine erhöhte Photosyntheseleistung. Kohlendioxid in der Luft wird von den Pflanzen aufgenommen und gespeichert. Die Erhöhung des Kohlendioxidgehalts in der Luft ist umgekehrt demnach nicht nur der Verbrennung von fossilen Energiequellen zuzuschreiben, sondern auch der verringerten Verwertung innerhalb der Pflanzen. Es steht zwar durch den globalen Anstieg in der Luft mehr Kohlendioxid für die Photosynthese bereit, aber durch verringerte Wasservorräte oder etwa durch dezimierte und übernutzte Flächen oder durch Schädlingsbefall, verringert sich die Photosyntheseleistung und damit auch der Abbau von Kohlendioxid in der Luft.

Abbildung 1: Städte könnten Ausgangspunkt einer neuen Wasserbewirtschaftung werden, da hier große Mengen an Wasser, organischen Bodensubstraten und Pflanzennährstoffen aus den Abfall- und Abwasserströmen gewonnen werden können. Da Wassermangel immer mehr auch in Mitteleuropa zum einem wesentlichen wachstumsbegrenzenden Faktor wird, ist die Kombination aus einem kontinuierlichen Wasserangebot und verfügbaren Pflanzennährstoffen ein idealer Ausgangspunkt für den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen, die etwa in der Dämmstoff- und Bauindustrie verwertet werden können. Organische Abfallstoffe sollten in Zukunft nicht verbrannt, sondern zu wasserhaltenden Substraten vor allem für die Forstwirtschaft aufbereitet werden. (Quelle: <http://www.user.tu-berlin.de/morbh/abuda.pdf>)
Bild: Martin Buchholz

>>

Auswirkung des Temperaturanstiegs

Es gibt einen Klimawandel und er ist vom Menschen verursacht. Der Klimawandel verzeichnet eine globale, mittlere Temperaturerhöhung. An heißen und trockenen Standorten verstärkt sich die Trockenheit durch eine erhöhte Temperatur. Durch weltweit erhöhte Temperaturen verdunstet aber auch mehr Wasser aus den Weltmeeren und dort, wo Wasser verfügbar ist, verdunstet auch auf den Landflächen mehr Wasser über Vegetationsflächen oder über Oberflächengewässer. Nach der Logik der Verdunstung und der Verdunstungskühlung regnet es auf diesen Flächen auch vermehrt. Es kommt mitunter zu heftigen Regenfällen und damit zeitweise zu Überschwemmungen. In Mitteleuropa gibt es in scheinbar zufälliger Abfolge beide Phänomene - extreme und selbstverstärkende Trockenheit, vor allem im Sommer, wie auch heftige Regenfälle über das Jahr verteilt. Es ist wie eine Fieberkurve mit Schweißausbruch und Schüttelfrost.

„Offensichtlich fehlt immer mehr eine dämpfende, gesunde Fähigkeit zur Rückhaltung von Wasser auf den Landoberflächen, die Überschwemmungen im Bereich der Flusstäler verhindert und gleichzeitig Wasser für trockenere Perioden zurückhält.“

Das betrifft:

- die Abnahme der organischen Bestandteile des Bodens, die zusammen mit den mineralischen Partikeln die Wasserhaltefähigkeit des Bodens verbessern.
- das organische Material von abgestorbenem, verwittertem Holz auf dem Waldboden.
- die Begradigung des Reliefs in der Landschaft und das Wegnivellieren von Mulden, die Wasser aufhalten.

Es ist:

- auch die Ackerfurche, die Bergab verläuft und das Wasser abführt, anstelle von horizontalen Furchen, die das Wasser aufhalten und versickern lassen.
- die Trockenlegung von Mooren und Feuchtgebieten über Entwässerungsgräben, um eine standardmäßige Landwirtschaft mit lukrativen Pflanzen auf mäßig feuchten Böden zu ermöglichen.

Es fehlen heute auch die Kleinwasserkraftwerke mit aufstaubaren Wasservolumen, von denen es vor den Weltkriegen in Deutschland noch über 100.000 Exemplare gab.

Es betrifft ebenfalls:

- die Entnahme von Wasser aus dem Boden und die Rückführung von Abwasser in die Vorflut der Flussabläufe ohne erneute Versickerung oder Verdunstung und ohne Verwertung der darin gelösten Pflanzennährstoffe.
- die Sammlung von Wasser auf Straßen, Plätzen und Dächern und die direkte Ableitung in die Oberflächengewässer.

Die Aufzählung von Beispielen einer verminderten Wasserrückhaltung lässt sich fast beliebig fortführen. Es betrifft Stadt und Land und wirkt nicht punktuell, sondern auf der gesamten Fläche.

Oberflächenstruktur beeinflusst Verdunstungsrate

Es geht aber nicht nur um Maßnahmen der Wasserspeicherung, wie sie im Rahmen der Grundwasserneubildung vorgeschlagen werden. Vielmehr geht es vor allem um Oberflächenstrukturen, die Wasser in großen Mengen auch wieder verdunsten können. In einem ausgewachsenen Laub- oder Mischwald wird Wasser aus einem riesigen Bodenvolumen entnommen, das als Speicher erschlossen wird. Ein ausgewachsener Wald erreicht mit den Wurzeln an vielen Orten unmittelbar das Grundwasser, erschließt somit einen nahezu unbegrenzten Wasservorrat und verzeichnet auch ein optimales Wachstumspotential. Jüngere bzw. weniger entwickelte Waldflächen haben zwar theoretisch eine höhere Produktivität, da sie noch heranwachsen und Biomasse aufbauen. Allerdings wird das Wachstum in trockenen Phasen

Abbildung 2: Kleinwasserkraftwerke können zur Wasserrückhaltung in der Landschaft beitragen. Einerseits können Stauseen zur Rückhaltung von Energiepotenzialen als Speicher zum Ausgleich eines niedrigen Solar- bzw. Windstromangebots herangezogen werden. Daneben können gezielt Wassermengen, etwa vor prognostizierten Hochwasserereignissen, abgegeben werden, um zusätzliches Aufstauopotenzial freizugeben. Durch den Bau von Wehren können daneben auch Wassermengen über dem Mittelhochwasser über Kanäle und Gräben großflächig in der Landschaft verteilt werden oder sogar in andere Einzugsgebiete mit weniger Wasserangebot weitergeleitet werden. Stauseen und Grabensysteme können zudem lokale Grundwasservorräte auffüllen. | Bild: 4 pxhore

FORSCHUNGSPROJEKTE ZU MIKRO-WASSERKREISLÄUFEN IN GEWÄCHSHÄUSERN

Innerhalb der Stadt stehen Vegetationselemente in Konkurrenz mit anderen Nutzungsfaktoren, insbesondere der Belichtung von Gebäuden und der Nutzung von Solarenergie. Eine interessante Anwendung sind hierbei Fassaden- und Dachgewächshäuser. Sie können potenziell mit Grauwasser aus den Gebäuden bewässert werden. Es entsteht eine effektive Verdunstungskühlung. Im Winter kann die feuchte Gewächshausluft zur Wärmeenergienutzung herangeführt werden. Hierbei spielen hygroskopische Salzlösungen als flüssige Sorptionsmittel eine besondere Rolle, da der Phasenwechsel direkt bei Umgebungstemperatur stattfindet. Bei Nutzung von Wärmepumpen muss sonst die Luft erst bis zum Taupunkt abgekühlt werden. Hierbei sinkt die Vorlauftemperatur für das Heizsystem. Fassadengewächshäuser können im Winter an Sonnentagen sehr hohe Temperaturen entwickeln, da die Sonne fast senkrecht auf südorientierte Wände scheint. In diesem Fall kann komplett auf Wärmepumpen verzichtet werden. Dies ist besonders interessant, da sonnige Wintertage meist auch sehr kalt sind.

Für Trockengebiete und auch als Perspektive für immer trockenere Sommerperioden in Städten bieten sich geschlossene Gewächshäuser an. Hierbei entstehen Mikro-Wasserkreisläufe durch kombinierte Verdunstung und Kondensation von Wasser. Auch hier spielen flüssige Sorptionsmittel eine wichtige Rolle. Die Wärme des Tages wird durch Absorption von Wasserdampf in eine Salzlösung übertragen und in einen großen Speicher abgeführt. Über Nacht wird die Wärme wieder in das Gewächshaus zurückgeführt. Hierbei verdunstet das Wasser wieder und kondensiert an der vergrößerten Außenfläche des Gewächshauses. Auf diese Weise wird bis zu 80 % des Wassers zurückgewonnen. Durch Mischung von Kondensat und Brackwasser kann der Salzgehalt zur Deckung des verbliebenen Wasserbedarfs herabgesetzt werden. Dies ist in vielen Regionen, etwa im Mittelmeerbereich, die Grundvoraussetzung, um überhaupt noch Gartenbau zu betreiben. Obwohl bei dem Vorgang kaum Wasser an die Atmosphäre abgegeben wird, ist dennoch eine deutliche Verringerung der Oberflächentemperatur möglich, etwa von 60 auf 40 °C. Durch die Wärmerückhaltung im Boden und im Sorptionsspeicher wird die Oberfläche am Tag abgesenkt. Auf diese Weise kann die Regenwahrscheinlichkeit in der Umgebung erhöht werden. Der Effekt ist dem Wüstenklima entgegengesetzt.

Im Rahmen der Forschungsprojekte „The Greefa, Thermochemical Fluids in Greenhouse Farming“ (www.thegreefa.eu, Projektförderung EU Horizon 2020 Grant Agreement 101000801) und „CONSIRS, A Novel Condensation Supported Irrigation System“ (www.consirs.eu, Projektförderung BMBF 01DH19014/EU PRIMA-MED Verbundprojekt) entstehen momentan unter Mitwirkung des Autors mehrere Gewächshausprototypen in Deutschland, Ägypten, Algerien und Tunesien zur Erforschung dieser neuen Technologie.

Abbildung 3: Im Rahmen von Forschungsprojekten entstehen momentan unter Mitwirkung des Autors mehrere Gewächshausprototypen in Deutschland, Ägypten, Algerien und Tunesien zur Erforschung von Mikro-Wasserkreisläufen in Gewächshäusern (siehe Infokasten) | Bild: Wabergy

zurückgeworfen, kommt zum Stillstand oder führt sogar zum erneuten Absterben der Flächen, je nach Länge der auftretenden Trockenheit.

Auf einer landwirtschaftlichen Fläche werden nur etwa 30 bis 90 cm des Bodens, und somit nur ein winziger Teil des verfügbaren Wasservorrats im Boden, erschlossen. Entsprechend niedriger ist die Verdunstungsleistung in Trockenphasen. Hecken und Baumgruppen am Feldrand hingegen sind tief in den Boden verwurzelt und können auch ungenutztes Wasser aus den tieferen Zonen der benachbarten Ackerflächen erschließen. Die hier durch Verdunstung entstehende Kaltluft kann sich dann wiederum auf die landwirtschaftlichen Flächen ausbreiten und einen Ausgleich bilden.

Früher enthielt ein Weizenfeld, das im Sommer im Zeitraum der höchsten solaren Einstrahlung viele Wochen trocken dalag, noch zahlreiche Ackerunkräuter, die Lebensraum für Tiere bereitstellten und für eine gewisse Mindestverdunstung sorgten. Bei einem mit Herbiziden behandelten Feld gibt es heute nahezu keine Verdunstung mehr. Die Verdunstungsleistung entspricht nahezu der einer versiegelten Betonfläche und erzeugt erbarmungslos trockene und heiße Luft, ähnlich wie über einer Wüste. Oft gibt es auch keine Hecken und im regionalen Umfeld sind über viele Quadratkilometer keine Waldflächen auffindbar, die klimatisch ausgleichend wirken könnten. Früher wurde die Abwechslung von Getreide- und Waldflächen benötigt, um die Erzeugung von Feuerholz zu gewährleisten.

Dass immer mehr Flächen durch Hoch- und Tiefbau versiegelt werden, verschlimmert die Situation und vergrößert den Anteil von trockenen und heißen Flächen ohne Verdunstung. Auch das Aufstellen von großflächigen Solaranlagen führt zur Erwärmung, da die Umwandlung der Strahlungsenergie (in etwa 15 % Strom und 85 % heiße Luft) auf den Kollektoroberflächen stattfindet und nur sehr wenig auf den darunter

>>

liegenden Flächen mit möglichen Verdunstungsfunktionen. Mit hybriden Systemen, die auch das thermische Potenzial der Flächen nutzt und speichert könnte sich dies in Zukunft ändern.

Im Tagebau werden Grundwasservolumen ganzer Regionen abgepumpt und der Grundwasserspiegel abgesenkt. Vorhandene Wälder verfügen hier nur noch über einen vergleichsweise winzigen Wasservorrat, da es keine Verbindung zum Grundwasser mehr gibt. Regionen mit großflächigen Grundwasserabsenkungen wie etwa in der Lausitz, bilden klimatische Extremzonen mit erhöhten Durchschnittstemperaturen und minimierter Regenhäufigkeit. Sie beeinflussen auch das Klima ihrer Nachbarregionen negativ.

Fazit:

Zusammenfassend gilt: Es gibt eine globale, menschengemachte Erwärmung. Der regionale Klimahaushalt wird in erster Linie durch Verdunstungsprozesse der Vegetation reguliert. Bei hoher solarer Einstrahlung und warmer zuströmender Luft sorgt die Verdunstungskälte aus Vegetationsstrukturen für eine Dämpfung der Temperaturen und für eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. Beide Faktoren, also Temperaturdämpfung und die resultierende Luftfeuchteerhöhung sorgen in einem wesentlichen Ausmaß für eine Erhöhung der mittleren Regenhäufigkeit in der Region. Voraussetzung für die Verdunstungsaktivität sind vorhandene Potentiale der Landschaft zur Rückhaltung von Niederschlagswasser in Gewässersystemen, in der Reliefstruktur der Landschaft, in organischen Strukturen auf der Bodenoberfläche und in organisch-mineralischen Bodengemischen. Wir sind in Zukunft darauf angewiesen, Trockenperioden zu verringern und zu verhindern. Trockenheit betrifft nicht nur die Land- und Forstwirtschaft, sondern auch etwa Bereiche wie das Transportwesen auf Wasserwegen oder die Lebensqualität in urbanen Räumen. Es bedarf konkreter und energischer Schritte, um die Funktionsweise des regionalen Klimahaushalts zu reaktivieren.

Das Problemfeld wird bisher auf fast erstaunliche Weise ignoriert oder zumindest völlig unterschätzt. Es gibt wenig Gespür und Kenntnis zu den aufgezeigten, eigentlich nicht übermäßig komplexen Zusammenhängen, weder in der Allgemeinbildung und auch nicht im politischen Diskurs. Die Diskussion um den Klimawandel ist heute fixiert auf die Verringerung des Ausstoßes von Kohlendioxid aus der Industrie, Haushalt, Verkehr und Landwirtschaft.

Beide Phänomene, das regionale Klima und der globale Klimawandel sind miteinander verbunden. Zum einen über die Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur, die auch den Stress auf das regionale Klima erhöht. Zum anderen

„Um etwas gegen die regionalen Klimaextreme zu unternehmen, muss man nicht darauf warten, dass global zunächst das CO₂-Problem gelöst wird.“

muss die Diskussion um die Erhöhung des Kohlendioxidgehaltes der Luft im Rahmen des globalen Kohlenstoffkreislaufes mit urban-industriellen wie auch biologischen Quellen auf der einen Seite und der Photosyntheseleistung der Biosphäre als relevante Kohlenstoffsene auf der anderen Seite gesehen werden. Diese ist jeweils abhängig von der Produktivität regionaler Landschaften, die wiederum von der jeweiligen Wasserverfügbarkeit abhängig ist. Dabei ist durchaus noch offen, ob ein erhöhter Kohlenstoffgehalt in der Luft die Ursache oder zumindest teilweise nur ein Symptom einer nur noch eingeschränkt funktionierenden und in der Fläche dezimierten Biosphäre ist, die ihre Klimafunktionen und thermische Angleichung der Energieentnahme der Wasserverdunstung, der Energiespeicherung als Wasserdampf, des Energietransports durch Lufttransport und der zeitversetzten und klimatisch abpuffernden Energieabgabe durch Kondensationswärme nicht mehr ausreichend erfüllen kann.

Für den Fall, dass ein Grundkonsens über die Wichtigkeit der Schaffung von Strukturen der Wasserrückhaltung und der Wasserverdunstung als elementarer Schlüssel zur Eindämmung von Trockenheit und von Überschwemmungen erreicht wird, stellt sich die Frage über die konkreten Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um den regionalen Klimahaushalt zu rehabilitieren. Es geht dabei nicht um eine Anpassung an den Klimawandel, sondern um die Reparatur und Wiederherstellung der Klimafunktionen im Naturhaushalt im Rahmen der vorhandenen Nutzungsanforderungen aller Akteure. Was wäre zu tun? Was könnte man heute schon machen, etwa durch Veränderung der Fördermechanismen in der Landwirtschaft? In welche Richtung muss sich unser Wirtschafts- und Steuerungssystem letztlich verändern, um vollständig nachhaltige Klimafunktionen zu erfüllen? Das Anforderungsprofil mag einige der heute in Angriff genommenen Maßnahmen im Rahmen der Klimadiskussion beinhalten, unterscheidet sich in seiner Gesamtheit aber fundamental von der gegenwärtigen Agenda.

Autor:

Dr.-Ing. Martin Buchholz
Watergy GmbH, Schwedt/Oder
www.watergy.de

Erstveröffentlichung in: *Ernst & Sohn-Special: Regenwasser-Management 2022, Bln. 22, S. 11 - 15.*